

ИСТОРИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО РОЛЬ В МЕДИЦИНЕ

Айтмуратова Перхан Генжебаевна

Ассистент кафедры Языков Самаркандского государственного медицинского университета

Нормаматов Алижон Уктамжонивич

Студент 1-курса Педиатрического факультета Самаркандского государственного медицинского университета

Аннотация. Актуальность данного тезиса обусловлена тем, что обучение латинского языка является необходимым для подготовки грамотного специалиста и чтобы заложить основы терминологической компетентности будущего медика.

Ключевые слова: медицинская терминология, завоевание Рима, Римская империя, международные источники, многочисленные исторические хроники, медицинское образование, названия болезней

Abstract. The relevance of this thesis is due to the fact that learning Latin is necessary to train a competent specialist and to lay the foundations of the terminological competence of a future physician.

Key words: medical terminology, the conquest of Rome, the Roman Empire, international sources, numerous historical chronicles, medical education, names of diseases

Введение. Латинский язык (Lingua Latina, сокращенное название латынь) свое название получил от небольшого италийского племени латинов (Latini), жившего в области Лаций (Latium). Эта область находится в средней части Апеннинского полуострова. Здесь по преданию в 754/753 гг. до н. э. братьями Ромулом и Ремом был основан город Рим (Roma). Рим вел агрессивную, завоевательную политику. По мере роста завоеваний Рима и расширения Римского государства латинский язык получил широкое распространение не только в бассейне Средиземного моря, но и за его пределами. Таким образом, до второй половины V в. н. э. (476 г. - год падения Западной Римской империи) латинский язык приобретает статус международного на всей территории Римской империи. Меньшее распространение латынь получила в Греции, завоеванной римлянами в 146 г. до н. э., а также в греческих колониях, находящихся на юге Апеннинского полуострова и острове Сицилия. Эти колонии назывались Graecia Magna (Великая Греция).

Основная часть. Латинский язык (Lingua Latina) - язык индоевропейской семьи. Он получил название от племени латинов, которые заселяли небольшую область Центральной Италии - Лациум. Латинский язык позаимствовал значительное количество греческих слов, а также греческую медицинскую терминологию, основателем которой был врач Гиппократ. В процессе развития некоторые из греческих медицинских терминов латинизировались, например: cranium - череп, arteria - артерия, therapia - лечение, при этом некоторые из них сохранили греческие окончания, например diabetes - диабет, dyspnoe - одышка.

Латинский и древнегреческий языки остаются основными международными источниками для искусственного создания новых медицинских терминов в современных языках. Названия болезней, их симптомов, анатомическая номенклатура, названия лекарственных препаратов и т.д. - это все слова латинского и греческого происхождения. Более полутора тысяч лет латынь была для Европы языком культуры и науки, в частности медицины.

В Европе за почти тысячелетний период истории средних веков создалась обширная литература на латинском языке. Сюда относятся многочисленные исторические хроники, романы, поэмы, научные, философские и богословские трактаты. Наряду с этим из смеси разговорного латинского языка и местных диалектов сформировались самостоятельные национальные языки, известные под названием романских. Эпоха Возрождения (Ренессанса) открыла для следующих поколений много литературных произведений, памятников монументальной скульптуры.

Медицинское образование невозможно без владения основами латыни. Изучение латинского языка имеет большое значение в подготовке медицинского специалиста среднего звена, поскольку помогает сознательно усваивать и понимать медицинские термины латино-греческого происхождения, с которыми он будет встречаться и будет пользоваться в своей практической деятельности. Медикам с древних времен известна такая латинская поговорка: *In via est in medicina via sine lingua Latina* - Непроходной путь в медицине без латинского языка.

В настоящее время значение латинского языка, естественно, не столь велико, тем не менее он играет весьма важную роль в системе гуманитарного образования. Латинский язык, как уже было сказано, необходим при изучении современных романских языков, поскольку история этих языков, многие фонетические и грамматические явления, особенности лексики могут быть понятны только на основе знания латинского. Сказанное, хотя и в меньшей степени, относится и к тем, кто изучает германские языки (английский, немецкий), на грамматическую и, особенно, лексическую систему которых латинский язык также оказал большое влияние.

Сейчас латинские цифры используются в основном для обозначения веков и месяцев, времени на циферблатах или порядковых числительных. Очень часто приходится набирать латинские цифры в текстовых редакторах, например в ворде. В контрольных работах, рефератах нумерация заголовков идет на латыни.

Латинский язык в его разговорном варианте или вульгарная латынь — стал основой для вновь образовавшихся национальных языков, которые были объединены под объединяющим наименованием романских языков. К этим языкам относится итальянский язык, формировавшийся на пространстве Апеннинского полуострова в результате процессов трансформации латинского языка, французский язык развивался в прежней Галлии, португальский и испанский формируются на территории Пиренейского полуострова, румынский — на пространстве римской области Дакии (теперьшняя Румыния), молдавский, а также некоторые прочие, из которых стоит особенно выделить сардинский язык, как более всего близкий к ортодоксальной латыни среди прочих известных романских языков.

Влияние на другие языки. При сходном происхождении языков этой группы среди них сегодня имеется много значительных отличий. Это можно объяснить тем, что латынь проникала на завоеванные земли несколько веков, в течение которых сама сильно трансформировалась и вступала во взаимодействие с местными диалектами и наречиями. Серьезный отпечаток на появившиеся родственные романские языки наложило отличие в историческом развитии земель, на которых они складывались в течение продолжительного периода.

В то же самое время все языки романской группы содержат в своей лексике, а кроме того, хотя и в небольшой мере, в морфологии черты латинского языка. К примеру, глагольная система французского языка представляет будущее развитие форм глагола, которое намечалось уже в вульгарной латыни. В период складывания французского литературного языка на него оказал значительное воздействие синтаксис латыни, под влиянием которого оформились правила согласования во французском языке, а также инфинитивные обороты и обособленные причастные формы.

Выводы. Изучение латинского языка имеет большое значение в подготовке медицинского специалиста среднего звена, так как помогает сознательно усваивать и понимать медицинскую терминологию. Знание латинского языка формирует терминологически грамотного специалиста, повышает его профессиональную языковую культуру и образованность.

Использованные литературы:

1. Yorova, S., Aytmuratova, P., Esanova, M., & Normurodova, S. (2023). Phraseological Units In The Medical Field Of English And Uzbek Cultures. *Development and innovations in science*, 2(2), 10-13.
2. Genjebayevna, A. P., & Mallayevna, N. S. (2023). Tibbiyotda Klinik Terminlarning Roli. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIIY JURNALI*, 2(11), 416-419.
3. Genjebayevna, A. P., & Equebal, A. (2023). NOUNS IS THE 3RD DECLENSION. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi*, 1(7), 101-106.
4. Ahmadjonovna, R. S., Genjibaevna, A. P., Saydullaevna, N. N., Atakulovna, R. N., & Sadulayevna, I. D. (2021). The Teacher's Role in the Effective Organization of the Lesson Process in Foreign Language. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 3072-3078.
5. Genjebayevna, A. P., & Selvam, P. (2023, November). NOUN OF THE 3d DECLENSION (FEMININE GENDER). In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 5, pp. 215-218).
6. Sarvinoz, Y., & Perkhan, A. (2023). USE OF LATIN TERMS AND TERMINOELEMENTS. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 153-155.
7. Sevinch, M., & Perkhan, A. (2023). THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN MEDICINE. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 166-169.
8. Genjebaevna, A. P., & Baraiya, B. (2024). SOME COMMENTS ON THE LATIN NAMING OF CHEMICAL TERMS, OXIDES AND ACIDS IN MEDICINE. *Journal of Universal Science Research*, 2(1), 411-418.
9. Ziyoda, B., & Perkhan, A. (2023). THE WAY IS IMPOSSIBLE IN MEDICINE WITHOUT THE LATIN LANGUAGE. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 132-135.
10. Genzhebaevna, A. P., & Baxadirovna, E. M. (2023). THE ROLE OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN MEDICAL UNIVERSITY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 12(11), 49-52.
11. Sohiba, N., & Perkhan, A. (2023). THE ROLE OF LATIN TERMS IN MEDICINE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036*, 12(10), 1-3.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-3

12. Aitmuratova, P., Yorova, S., & Esanova, M. (2023). The role of foreign languages in our life. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(4), 161-164.
13. Dilmurod, B., & Maftuna, E. UDC: 372.881. 111.1: 37.01: 007 NEW WAYS OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *AKHMEDOVA MEHRINIGOR BAHODIROVNA//METHODOLOGY AND METHODS OF LINGUOMA'NAVIYATSHUNOSLIC AS A SUBJECT*, 38, 20.
14. Sarvinoz, Y., & Perkhon, A. (2023). USE OF LATIN TERMS AND TERMINOELEMENTS. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 153-155.
15. Bakhadirovna, E. M. (2023). THE CRUCIAL ROLE OF LANGUAGE PROFICIENCY IN THE ADVANCED YEARS OF MEDICAL EDUCATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(5), 402-404.
16. Bakhadirovna, E. M., & Amina, S. (2023, November). DEGREES OF ADJECTIVES. GRAMMAR CATEGORIES. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 5, pp. 230-233).
17. SHARIPOV, B. RETSIPROKLIK TUZILISHI VA UNING GRAMMATIK XUSUSIYATLARI TO 'G 'RISIDA AYRIM MULOHAZALAR. *Я ПРЕПОДАВАНИЕ*, 173.
18. Mardanovich, M. Z., & Salimovich, S. B. (2022, August). AUDITORIYADAN TASHQARI TA'LIM-TARBIYAGA MAQSADLI, TIZIMLI YONDASHISH: Mahmudov Zafar Mardanovich Samarqand davlat tibbiyot instituti, Tillar kafedrası, assistent, e-mail: maxmudovzafar4510@ gmail. com Sharipov Bobur Salimovich Samarqand davlat tibbiyot instituti, Tillar kafedrası, assistent, e-mail: sharipovbobur9689@ gmail. com Bo'riyev Dilmurod Arzimurodovich Samarqand davlat tibbiyot instituti, Tillar kafedrası, stajyor-assistent buriyev. d0905@ gmail. com. In *Научно-практическая конференция*.
19. Asalxon, K., & Salimovich, S. B. (2024). O'SIMLIK XOM ASHYOSIDAN OLINADIGAN DORI VOSITALARINING TIBBIYOTDA ISHLATILISHI VA XUSUSIYATLARI. *Journal of Universal Science Research*, 2(2), 102-111.
20. Asalkhan, K., & Salimovich, S. B. (2024). GINGER-BENEFITS AND HARMFUL PROPERTIES. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 86-91.
21. Salimovich, S. B. (2024). USE OF LATIN TERMINOLOGY IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A DOCTOR (BASED ON THE MATERIAL OF AN OUTPATIENT'S MEDICAL CARD). *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(1), 276-281.
22. Mardanovich, M. Z., Aliaskarovna, S. U., Kenjaevna, B. M., Genjebaevna, A. P., & Salimovich, S. B. (2021). Some Considerations about Legal Solutions and Practices of Certain Problems Writing Recipes. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 5341-5352.
23. Mukhamadiyeva, M., & Sharipov, B. (2022). LATIN AS THE MAIN LANGUAGE OF MEDICINE. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 337-339.
24. ZAFAR, M., BOBUR, S., & DILMUROD, B. R. (2021). Scientific and pedagogical basis of teaching the theory of decisions in school chemistry. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(3), 192-196.
25. Salimovich, S. B. (2022). Studies of Reciprocity in Linguistics. *Eurasian Scientific Herald*, 8, 221-224.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-3

26. Шарипов, Б. С. (2022). TIL BIRLIKLARINING NUTQDA FAOLLASHUVI HAQIDA. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 5(1).
27. Maxmudov, Z. M., & Sharipov, B. S. LOTIN TILI VA TIBBIY TERMINOLOGIYA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK TAMOYILLARI VA UNING ASOSI HAQIDA FIKRLAR.
28. Maxmudov, Z., Sharipov, B., & Bo'riyev, D. (2023). Tibbiyot universitetlarida lotin tili va tibbiy terminologiya fanini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari. *Science and innovation in the education system*, 2(1), 5-10.
29. Mardanovich, M. Z., Salimovich, S. B., & Arzimurodovich, B. D. (2021). Modern Methods of Teaching Latin and Medical Terminology in Uzbekistan. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(5), 190-192.
30. Sharipov, B. (2023). SOME CONSIDERATIONS ON THE FORMATION OF CLINICAL TERMS IN LATIN. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(6), 477-479.
31. Salimovich, S. B. (2022). RECIPROCAL SYMMETRY AND ITS GRAMMATICAL INDICATIONS. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(12), 129-131.
32. Sharipov, B. (2022). RETSIPROKLIK XUSUSIDA MULOHAZALAR. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 1(19), 63-66.
33. Salimovich, S. B. (2022, January). FUNCTIONS OF LANGUAGE UNITS. In *Conference Zone* (pp. 62-63).
34. Mardanovich, M. Z., & Salimovich, S. B. Auditoriyadan tashqari ta'lim-tarbiyaga maqsadli, tizimli yondashish. In *Конференция состоялась 5 марта 2022 года на базе Ташкентского государственного стоматологического института по адресу: Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 103. Цель конференции—знакомство и обмен опытом в обучении и в работе с цифровыми данными, технологиями их применения в гуманитарных* (p. 455).
35. Nasimjanovna, K. F., & Salimovich, S. B. (2023). NAMES OF DISEASES AND THEIR USE IN CLINICAL TERMINOLOGY. *Journal of Universal Science Research*, 1(6), 469-474.
36. Isroilova, M., & Sharipov, B. (2023). SOME OBSERVATIONS ON LATIN PRONUNCIATION AND SPELLING. *Science and innovation in the education system*, 2(7), 127-129.
37. Sharipov, B. (2023). SOME CONSIDERATIONS ON THE FORMATION OF CLINICAL TERMS IN LATIN. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(6), 477-479.
38. Salimovich, S. B. (2023). TRANSLATION OF CLINICAL TERMS IN LATIN AND BASIC MEDICAL TERMINOLOGY CLASSES. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(3), 100-103.
39. Махмудов, З. М., & Шарипов, Б. С. Талабаларнинг фанни яхши ўрганишлари учун психо–эмоционал таъсир этишда халқ мақол ва маталларидан тўғри фойдаланиш (лотин тили ва tibbiy terminologiya фани мисолида). *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych*, 112.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-3

40. Bektosheva, E. D., & Salimovich, S. B. (2023). LATIN AND GREEK TERMINOLOGY IN THE PROCESS OF STUDY OF OPERATIVE SURGERY. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi*, 1(6), 66-72.
41. Sharipov Bobur Salimovich. (2023). ESSENTIAL COMMENTS ON THE CHARACTERISTICS DUE TO THE ORIGIN OF CLINICAL TERMS AND FEATURES OF CLINICAL TERMINOLOGY. *Research Focus International Scientific Journal*, 2(6), 144–148. Retrieved from <https://refocus.uz/index.php/1/article/view/296>
42. Salimovich, S. B. (2023). SOME THOUGHTS ON THE IMPORTANCE AND HISTORY OF THE LATIN LANGUAGE IN WORLD LANGUAGES. *Research Focus*, 2(10), 49-53.
43. Esanova, M. (2023). THE IMPORTANCE OF METHODOLOGY IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(4), 94-99.
44. Esanova, M., & Buriyev, D. (2023). THE CHALLENGES IN TEACHING ENGLISH TO MEDICAL STUDENTS. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 255-260.
45. Genjebaeva, A. P., & Bakhadirova, E. M. (2022). THE IMPORTANCE OF TEACHING LATIN IN MEDICAL SCHOOLS. *Thematics Journal of Education*, 7(5).
46. Bakhodirova, E. M., & Saqib, T. (2023). PHARMACEUTICAL TERMINOLOGY. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi*, 1(7), 76-80.